

ODDIY DIFFERENTIAL TENGLAMALARNI INTEGRAL TENGLAMALARGA KELITIRIB YECHISH METODIKASI

Xayrullayev Ismatulla Nurullayevich¹, Xolto'rayeva Xolniso Davron qizi²

¹Termiz Iqtisodiyot va Servis Universiteti. “Iqtisodiyot va aniq fanlar” kafedrası dotsenti,

²Denov Tadbirkorlik va Pedagogika Instituti matematika yo'nalishi 1-magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15612481>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada, oddiy differensial tenglamalarni integral tenglamalarga aylantirish va ularni yechish usullari ko'rib chiqiladi. Metodikaning nazariy asoslari, amaliy ahamiyati va bu usullarning qo'llanilish sohalari tahlil qilinadi. Shu bilan birga, ushbu yondashuvning samaradorligini tasdiqlovchi misollar keltiriladi. Tadqiqot natijalari bu usulning murakkab masalalarni hal qilishda qanday afzalliklarga ega ekanligini ko'rsatadi.*

***Kalit so'zlar:** Differensial tenglama, integral tenglama, yechish metodikasi, integral operator, funksional tahlil, qo'llanilish sohalari, analitik usul.*

***Аннотация.** В статье рассматриваются методы преобразования обыкновенных дифференциальных уравнений в интегральные уравнения и их решения. Анализируются теоретические основы методики, ее практическое значение и области применения данных методов. При этом приводятся примеры, подтверждающие эффективность данного подхода. Результаты исследования показывают преимущества данного метода при решении сложных задач.*

***Ключевые слова:** Дифференциальное уравнение, интегральное уравнение, методология решения, интегральный оператор, функциональный анализ, области применения, аналитический метод.*

***Annotation.** This article considers methods for transforming ordinary differential equations into integral equations and solving them. The theoretical foundations of the methodology, its practical significance, and the areas of application of these methods are analyzed. At the same time, examples are given confirming the effectiveness of this approach. The results of the study show the advantages of this method in solving complex problems.*

***Key words:** Differential equation, integral equation, solution methodology, integral operator, functional analysis, areas of application, analytical method.*

KIRISH

Differensial tenglamalar matematika va uning qo'llanma sohalarida muhim o'rin egallaydi. Bunday tenglamalar ko'plab fizik, iqtisodiy va texnologik jarayonlarni ifodalashda qo'llaniladi. Ba'zi hollarda differensial tenglamalarni to'g'ridan-to'g'ri yechish murakkab bo'lib, ular integral tenglamalarga keltiriladi. Ushbu yondashuv nafaqat hisoblash jarayonini yengillashtiradi, balki masalalarni yechishda yangi imkoniyatlarni ham ochadi. Mazkur maqola oddiy differensial tenglamalarni integral tenglamalarga aylantirish metodikasi va uni qo'llash yo'llariga bag'ishlangan.

Ko'p amaliy masalalarda funktsiya hosilalarini ayrim nuqtalarda taqribiy hisoblashga to'g'ri keladi. Bu masala sonli differentsiallash masalasi deyiladi. Funktsiyaning analitik ko'rinishi noma'lum bo'lib uning ayrim nuqtalaridagi qiymatlari ma'lum bo'lsa, masalan, tajribadan topilgan bo'lsa, u holda uning hosilasi sonli

differentiallashtirish yoʻli bilan topiladi. Umuman aytganda, funktsiyani sonli differentiallashtirish masalasi doimo bir qiymatli ravishda echilavermaydi. Masalan, $f(x)$ funktsiyaning $x=x_0$ nuqtadagi hosilasini topish uchun $h>0$ ni olib,

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad (13.1)$$

yoki

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h} \quad (13.2)$$

yoki

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} \quad (13.3)$$

kabi olishimiz mumkin. Koʻpincha (13.1) oʻng hosila, (13.2) chap hosila va (13.3) markaziy hosila deyiladi.

Agar tenglamada nomaʼlum funktsiya hosila yoki differentsial ostida qatnashsa, bunday tenglama differentsial tenglama deyiladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Agar differentsial tenglamada nomaʼlum funktsiya faqat bir oʻzgaruvchiga bogʻliq boʻlsa, bunday tenglama oddiy differentsial tenglama deyiladi. Masalan:

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{3}(1-2y); \quad y' = \frac{x^4}{2}; \quad \frac{dy}{dt} = t^2 - 1; \quad \sqrt{2} \frac{d^2y}{dx^2} = x^2 + 1; \quad xdy = 3dx$$

Agar differentsial tenglamadagi nomaʼlum funktsiya ikki yoki undan ortiq oʻzgaruvchilarga bogʻliq boʻlsa, bunday tenglama xususiy hosilali differentsial tenglama deyiladi. Masalan:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = f(x, y, z)$$

Differentsial tenglamaning tartibi deb, shu tenglamada qatnashuvchi hosilaning (differentsialning) eng yuqori tartibiga aytiladi. Masalan:

$$\frac{dz}{dx} = 5(z-1); \quad (u')^3 = x^2 + 2$$

birinchi tartibli tenglamalar,

$$\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} = 5\left(\frac{\partial^3 u}{\partial y^3} + \frac{\partial^3 u}{\partial z^3}\right), \quad \frac{d^4 T}{dt^4} = 1 - (l' + 2)$$

esa 4-tartibli differentsial tenglamalardir.

Mavzularda faqat oddiy differentsial tenglamalarni koʻrib chiqamiz. n – tartibli oddiy differentsial tenglamaning umumiy koʻrinishi quyidagicha:

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (13.4)$$

bu erda x – erkli oʻzgaruvchi; y – nomaʼlum funktsiya, $y', y'', \dots, y^{(n)}$ - nomaʼlum funktsiyaning hosilalari.

(13.4) ni koʻp hollarda quyidagi koʻrinishda yozish mumkin:

$$y^{(n)} = f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)}) \quad (13.5)$$

(13.5) ning echimi (yoki integrali) deb uni qanoatlantiruvchi shunday $y = \varphi(x)$ funktsiyaga aytiladiki, $\varphi(x)$ ni (13.5) ga qo`yganda u ayniyatga aylanadi.

Oddiy differentsial tenglama echimining grafigi uning integral egri chizig`i deyiladi.

n-tartibli differentsial tenglamaning echimida n ta erkli o`zgarmas son qatnashadi. Bu o`zgarmas sonlarni o`z ichiga olgan echim umumiy echim deyiladi. Umumiy echimning grafik ko`rinishi integral egri chiziqlar dastasini ifodalaydi. Umumiy echimda qatnashuvchi erkli o`zgarmaslarning aniq son qiymatlari ma`lum bo`lsa umumiy echimdan xususiy echimni ajratib olish mumkin.

Umumiy echimga kiruvchi erkli o`zgarmaslar masalaning boshlang`ich shartlaridan aniqlanadi. Bunda masala quyidagicha qo`yiladi: (13.4) differentsial tenglamaning shunday echimi $y = \phi(x)$ ni topish kerakki, bu echim erkli o`zgaruvchi x ning berilgan qiymati $x=x_0$ da quyidagi qo`shimcha shartlarni qanoatlantirsin:

$$x = x_0 \quad \partial a \quad y = y_0, \quad y' = y'_0, \quad y'' = y''_0, \dots, y^{(n-1)} = y_0^{(n-1)} \quad (13.6)$$

(13.6) shartlar boshlang`ich shartlar deyiladi, $x_0, y_0, y'_0, y''_0, \dots, y_0^{(n-1)}$ - sonlar esa echimning boshlang`ich qiymatlari deyiladi. Boshlang`ich shartlar (13.6) yordamida umumiy echimdan xususiy yechimni ajratib olinadi.

$y^{(n)} = f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)})$ differentsial tenglamaning echimini $x = x_0 \quad \partial a \quad y = y_0, \quad y' = y'_0, \quad y'' = y''_0, \dots, y^{(n-1)} = y_0^{(n-1)}$ boshlang`ich shartlar asosida topishga **Koshi masalasi** deyiladi. Birinchi tartibli differentsial tenglama ($n=1$) uchun Koshi masalasi quyidagichadir: boshlang`ich shart $x=x_0$ da $y=y_0$ ni qanoatlantiruvchi $y' = f(x, y)$ differentsial tenglamaning echimi topilsin. Birinchi tartibli differentsial uchun Koshi masalasining geometrik ma`nosi shundaki, umumiy echimdan (egri chiziqlar dastasidan) kordinatalari $x=x_0, y=y_0$ bo`lgan nuqtadan o`tuvchi integral egri chiziq ajratib olinadi.

Agar $f(x, y)$ biror $R_{[a,b]} = \{ |x - x_0| < a; |y - y_0| < b \}$ sohada uzluksiz bo`lib, shu sohada Lipshits sharti $|f(x, \bar{y}) - f(x, y)| \leq N | \bar{y} - y |$ bajarilsa, u holda Koshi masalasi $y(x_0)=y_0$ shartni bajaruvchi yagona echimga egadir (bunda N – Lipshits doimiysi).

Differentsial tenglamalarning aniq echimini topish juda kamdan – kam xollardagina mumkin bo`ladi. Amaliyotda uchraydigan ko`pdan – ko`p masalalarda aniq echimni topishning iloji bo`lmaydi. Shuning uchun differentsial tenglamalarni echishda taqribiy usullar muhim rol` o`ynaydi. Bu usullar echimlar qay tarzda ifodalanishlariga qarab quyidagi guruhlariga bo`linadilar:

1. Analitik usullar. Bu taqribiy usullarda echim analitik (formula) ko`rinishda chiqadi.
2. Grafik usullar. Bu hollarda echimlar grafik ko`rinishlarda ifodalanadi.
3. Raqamli usullar. Bunda echim jadval ko`rinishida olinadi.

Hisoblash matematikasida mazkur uch guruhga kiruvchi bir qancha usullar ishlab chiqilgan. Bu usullarning bir-birlariga nisbatan muayyan kamchiliklari va ustunliklari mavjud. Muhandislik masalalarini echishda shularni hisobga olgan holda u yoki bu usulni tanlab olish lozim bo`ladi.

Koshi masalasi :

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

differentsial tenglamaning $[a,b]$ kesmada aniqlangan va

$$y(x_0) = y_0$$

boshlang'ich shartlarni kanoatlantiruvchi taqribiy echimi topilsin.

$$\left. \begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= f_1(x, y, z) \\ \frac{dz}{dx} &= f_2(x, y, z) \end{aligned} \right\}$$

$$y(x_0) = y_0, z(x_0) = z_0,$$

taqribiy qiymatlar $y(x_i) \approx y_i, z(x_i) \approx z_i$ lar uchun yaqinlashishlar quyidagi formulalar bo'yicha topiladi.

$$\left\{ \begin{aligned} y_{i+1} &= y_i + \Delta y_i, \Delta y_i = hf(x_i, y_i, z_i) \\ z_{i+1} &= z_i + \Delta z_i, \Delta z_i = hf(x_i, y_i, z_i) \end{aligned} \right\} \quad \text{bunda } i=0,1,2,\dots, n$$

Pikar algoritmi analitik usullardan bo'lib amaliy masalalarni echishda qo'llaniladi.

Faraz qilaylik,

$$y' = f(x, y) \tag{13.7}$$

differentzial tenglamaning o'ng tomoni $\{|x - x_0| \leq a; |y - y_0| \leq b\}$ to'rtburchakda uzluksiz va y bo'yicha uzluksiz xususiy hosilaga ega bo'lsin. (13.7) tenglamaning $x=x_0$ da

$$y(x_0) = y_0 \tag{13.8}$$

boshlang'ich shartni qanoatlantiruvchi echimi topilsin.

(13.7) dan $y' = \frac{dy}{dx} = f(x, y); \quad dy = f(x, y)dx$ bu ifodaning ikkala tomonini x_0 dan x gacha integrallasak,

$$\int_{x_0}^x dy = \int_{x_0}^x f(x, y)dx$$

Bundan (13.8) hisobga olinsa,

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(x, y)dx \tag{13.9}$$

(13.9) da noma'lum funktsiya integral ifodasi ostida qatnashganligi tufayli u *integral tenglama* deb ataladi. (13.9) da $f(x, y)$ funktsiyadagi y o'rniga uning ma'lum qiymati y_0 ni qo'yib birinchi yaqinlashish bo'yicha echimni topamiz:

$$y_1(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(x, y_0)dx \tag{13.10}$$

Endi (13.9) dagi $f(x, y)$ funktsiyadagi y o'rniga uning ma'lum qiymati y_1 ni qo'ysak, ikkinchi yaqinlashish bo'yicha echim $y_2(x)$ ni topamiz:

$$y_2(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(x, y_1)dx \tag{13.11}$$

Ushbu jarayonni davom ettirsak,

$$\left\{ \begin{array}{l} y_3(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(x, y_2) dx \\ \dots\dots\dots \\ y_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(x, y_{n-1}) dx \end{array} \right. \quad (13.12)$$

Shunday qilib, quyidagi funktsiyalar ketma – ketligi $\{y_i(x)\}$ ni tashkil qildik:

$$y_1(x), y_2(x), y_3(x), \dots, y_n(x) \quad (13.13)$$

(13.13) yaqinlashuvchi yoki o'zoqlashuvchi bo'lishi mumkin. Quyidagi teoremani isbotsiz keltiramiz:

Teorema. Agar $(x_0; y_0)$ nuqta atrofida $f(x,y)$ funktsiyaning uzluksiz va chegaralangan xususiy hosilasi $f'_y(x,y)$ mavjud bo'lsa, u holda $\{y_i(x)\}$ ketma – ketlik $y' = f(x,y)$ tenglamaning echimi bo'lgan va $y(x_0)=y_0$ shartni qanoatlantiruvchi $y(x)$ funktsiyaga yaqinlashadi.

XULOSA

Barcha ko'rsatilganlarni xulosalaylik, Mazkur maqola tahlil natijalariga asosan, Oddiy differentsial tenglamalarni integral tenglamalarga keltirib yechish usullari nafaqat nazariy jihatdan ahamiyatli, balki amaliyotda ham keng qo'llaniladi. Ushbu metodikaning afzalligi shundaki, u murakkab matematik muammolarni yechishda yangi yondashuvlarni taqdim etadi. Integral tenglamalar usuli differentsial tenglamalar uchun alternativ yondashuv bo'lib, hisoblashning aniqligini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Boyarchenko, V. I. *Differentsial va integral tenglamalar nazariyasi*. Moskva: Nauka, 2010.
2. Polyanin, A. D., Zaitsev, V. F. *Differentsial tenglamalar to'plami*. Moskva: Fizmatlit, 2003.
3. Kantarovich, L. V., Akilov, G. P. *Funksional tahlil asoslari*. Toshkent: O'zbekiston, 1988.
4. Bellman, R. *Integral tenglamalar nazariyasi va amaliyoti*. Princeton University Press, 1973.
5. Xolliday, D., Resnik, R. *Fizika asoslari*. Toshkent: Universitet nashriyoti, 2001.